

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ

М.К.Негматов¹, М.А.Юлдашев¹, Г.С.Бобоева²

¹Наманганский инженерно-строительный институт,

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Канализационные сети являются одной из основных городских инженерных коммуникаций. При транспортировании сточных вод по канализационному коллектору происходит выделение вредных газообразных выделений через неплотности смотровых колодцев, которые проникают в жилую зону города. Объектом данного исследования является самотечный канализационный коллектор, расположенный в центральной части города Намангана. Цель исследования заключается в получении данных, необходимых для расчёта процессов вентиляции канализационной сети. В статье приведены сведения об отсутствии естественной тяги в самотечных канализационных коллекторах и необходимости разработки мероприятий по организации искусственной вентиляции коллектора.

Ключевые слова: канализационная сеть, газообразные соединения, сточная жидкость, система газообмена, естественная тяга, брожение, искусственная вентиляция, разработка мероприятий.

Аннотация: Шаҳар канализация тармоқлари муҳим муҳандислик коммуникацияларидан бири ҳисобланади. Оқова сувлар канализация тармоқларида оқизилганда улардан турли зарарли газсимон моддалар ажралиб чиқиб, назорат қудуқларидаги тирқишлар орқали шаҳарнинг аҳоли яшаш ҳудудларига тарқалади. Мазкур тадқиқотнинг объекти сифатида Наманган шаҳри марказида ўзи оқар тартибда ётқизилган канализация тармоғи қабул қилинган. Тадқиқот мақсади канализация тармоғини шамоллатиш жараёнларини ҳисоблаш учун зарур бўлган маълумотлар олишдан иборат. Мақолада канализация тармоқларида табиий ҳолатда ўз-ўзидан шамоллатиш хусусияти мавжуд эмаслиги, ҳамда тармоқни сунъий равишда вентиляциялашни таъкил қилиш чора-тадбирлари ишлаб чиқиш зарурлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: канализация тармоғи, зарарли газсимон моддалар, оқова сув, газ алмашини тизими, бижғиш, табиий шамоллатиш, сунъий вентиляция, тадбирлар ишлаб чиқиш.

Abstract: Sewer networks are one of the main city utilities. When transporting wastewater through a sewer, harmful gaseous emissions are released through leaks in manholes, which penetrate into the residential area of the city. The object of this study is a gravity drainage sewer located in the central part of the city of Namangan. The purpose of the study is to obtain the data necessary to calculate the ventilation processes of the sewer network. The article provides information about the lack of natural draft in gravity sewer collectors and the need to develop measures to organize artificial ventilation of the collector.

Key words: sewer network, gaseous compounds, waste liquid, gas exchange system, natural draft, fermentation, artificial ventilation, development of measures.

Сточные воды, транспортируемые в канализационной сети содержат в себе различные биологические и химические загрязнения. Многокомпонентность состава, разнообразность фракций протекающей смеси, а также непостоянство гидродинамики потока приводят к выпадению осадка в лотки сетей и

сооружений, а также обрастанию стенок коллекторов. Далее в выпавшем осадке идут процессы брожения, сопровождающиеся выделением метана и аммиака.

Жизнедеятельность бактерий в закрепившейся биоплёнке влечёт за собой выделение в водную среду сероводорода и углекислого газа. Частично образовавшиеся газы остаются в растворённом виде в сточной воде, другая же их доля выделяется в сегментное пространство канализационных сетей и распространяется по ним [1,2]. Под сегментным пространством понимаем внутренний объём трубопровода над поверхностью зеркала. Из сегментного пространства канализационной сети попадают в окружающую среду.

Наиболее значимый вклад в развитие перечисленных газов оказывает газ-сероводород. Газообразный сероводород является одной из стадии естественного процесса сульфид образования. Повышенные концентрации сульфидов в сточных водах, подаваемых на биологическую очистку, угнетающе действуют на деятельность полезных микроорганизмов [3,4].

Одним из решения данной проблемы считается организация газообмена между канализационной сетью и атмосферой земли (другими словами – вентиляция канализационной сети). Газообмен на канализационных сетях Республики Узбекистан в настоящее время практически не реализован. Эксплуатируемые канализационные сети вентилируются только через канализационные стояки жилых домов за счет естественной тяги, а также за счёт неплотности сети и специального отверстия в люке смотрового колодца. СНиП (КМК) не регламентируют иные технические решения по организации газообмена в канализационной сети [5].

В законодательстве Узбекистана до настоящего времени не установлены нормативы по запахам в воздухе. Не определены методы, позволяющие прогнозировать места и количество выбросов на этапах проектирования и эксплуатации канализационных сетей. Выявление мест выбросов агрессивных дурнопахнущих газов осуществляется в основном на основе жалоб населения. Так, в АО “Наманган сув таъминоти” организована “горячая линия” Водоканала, куда наманганцы всегда могут обратиться с жалобами на запах канализации.

Отсутствие стандартных методов, позволяющих без обследования канализационной сети производить расчёты вентиляции сети, обосновать необходимость внедрения систем газообмена, а также моделировать и внедрять рациональные, экономически обоснованные решения, определяет **актуальность** настоящего исследования.

Главной проблемой экологической безопасности водоотведения является образование в канализационных сетях сероводорода, с свойственным ему запахом «тухлых яиц», выбросы которого оказывают негативное влияние на

здоровье населения и инициируют коррозию бетонных трубопроводов. Особо остро подобная проблема обстоит в южных регионах республики с сухим жарким климатом как при проектировании сетей, так и при их эксплуатации.

Цель и постановка задачи. Целью работы является определение динамики концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства железобетонного канализационного коллектора.

Методы исследования: анализ литературных источников по изучаемой теме; экспериментальные исследования по замеру температуры, атмосферного давления, исследования по изучению концентраций газов во времени; проведение экспериментов по замеру скорости и направлению движения газа в действующем коллекторе, математическое моделирование совместного движения сточной жидкости и газа в канализационном коллекторе. Контроль состояния воздушной среды в настоящее время осуществляется в основном аналитическими методами (периодический отбор проб с последующим анализом их в лаборатории) или при помощи анализа газообразных сред непосредственно на сетях с помощью газоанализаторов: универсального переносного газоанализатора УГ-2, переносных сигнализаторов – анализаторов «Дозор», «КОЛИОН» и т.п. Высокая чувствительность и быстроедействие позволяют использовать эти модели прибора как для контроля токсичных газов (CO_2 , H_2S , NO_2), так и для поиска утечек в технологическом оборудовании и обнаружения следов легковоспламеняющихся жидкостей.

Проведенный литературный обзор показывает недостаточную проработку вопросов расчета и организации движения газовых выделений по канализационной сети, отсутствие теоретических зависимостей, позволяющих наиболее полно описать и рассчитать количество газа, движущегося по канализационной сети, в зависимости от различных ее параметров.

Объектом исследования принят самотечный канализационный коллектор, расположенный в центральной части города Намангана. Началом коллектора являлся смотровой колодец (расчетный участок КК №1) по ул. Навоий, напротив супермаркета «Шодлик». Коллектор проложен из железобетонных труб диаметром $D=900 - 1000$ мм. Движение потока осуществляется в аэробных условиях по самотечному коллектору длиной

1600 м. В г. Намангане в течении многих лет проводили измерения концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства железобетонных трубопроводов. Среднегодовые концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства на различных участках трубопроводов канализации, рассчитанных по данным измерений 2011-2022 гг., показали, что за исследуемый период времени концентрация H_2S в атмосфере сегментного

пространства трубопроводов значительно изменяется не только в течении года, по сезонам, но и в течение сезона (квартала)-весны, и даже в течение суток, причем весьма кардинально.

Предмет исследования: аэро- и гидродинамика движения газа по сети коллектора.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

- изучение и анализ исполнительной, отчетной документации на объект;
- определить характерные места и причины выделения агрессивных газов из сточной жидкости в сегментное пространство канализационной сети;
- определить требуемую кратность газообмена в канализационной сети, получить данные о скорости выделения агрессивных газов в сегментное пространство канализационной сети;
- рассмотреть процесс совместного движения двух несмешивающихся фаз (сточной жидкости и газа) в канализационных коллекторах; вывести уравнения, математически описывающие процесс движения газа по самотечному канализационному коллектору, в зависимости от различных параметров эксплуатации канализационной сети;
- разработать метод расчета совместного движения газа в самотечной канализационной сети позволяющий на стадии проектирования определять расход движущегося газа и требуемую кратность газообмена.

Практическая значимость работы выполняемой нами работы заключается в составлении наиболее полного представления об образовании и совместном двухфазном несмешиваемом движении газообразных выделений и сточной жидкости в канализационных коллекторах и определении конструктивных элементов, влияющих на эти процессы. Разработаны и предложены уравнения, математически описывающие процессы движения газообразных выделений по самотечному канализационному коллектору, в зависимости от различных параметров эксплуатации канализационного коллектора.

В самотечных коллекторах происходит движение двухфазовых потоков: сточной жидкости по уклону труб и встречного потока газовойоздушной массы над поверхностью сточной воды. В результате постоянной разницы температур между воздушной средой и поверхностью сегментной части труб на последней образуется конденсат. В нём на влажной поверхности сегментной части развиваются серобактерии. Кислород воздушной атмосферы сегментного пространства для биоплёнки микроорганизмов создаёт аэробные условия, где под действием серобактерий протекают микробиологические процессы преобразования сероводорода в серную кислоту:

Именно серная кислота, как продукт биогенно активной среды, является агрессивным агентом в разрушении бетонных и железобетонных трубопроводов канализации [6]. По мнению русского ученого, проф. Геннадия. Дрозда при этом происходит конкуренция двух процессов-скорости окисления сероводорода кислородом воздуха (при участии микроорганизмов) и скоростью удаления газообразного сероводорода из сегментного пространства за счёт естественной вентиляции. При преобладании второго процесса степень агрессивности эксплуатационной среды может быть снижена, правда за счёт ухудшения экологической окружающей среды (выброс в атмосферу канальных газов).

Такова упрощенная трактовка развития аварийной ситуации на железобетонных канализационных трубопроводах.

В прошедшем году были проведены лабораторные исследования и инструментальные замеры качества сточных вод, атмосферного воздуха, выбросов, интенсивности запаха на исследуемом участке [7,8]. Движение газа может идти по двум направлениям – попутно потоку сточной жидкости или противоположно.

С точки зрения побуждающих сил движение газа по первому варианту попутно с потоком сточной жидкости является более рациональным. Проведенные наблюдения и выполненные расчеты показали отсутствие естественной тяги в канализационном коллекторе, Движение газа в весенний, летний и осенний периоды происходит противоположно потоку сточной жидкости.

Выводы

1. Необходимы мероприятия по организации искусственной вентиляции канализационного коллектора.

2. Значимость полученных нами результатов исследований для строительной отрасли состоит в том, что знания об условиях образования газа сероводорода в канализационных системах можно использовать при решении задач по повышению надёжности канализационных сетей.

3. Результаты исследований позволяют дополнить знания для совершенствования методов контроля над процессами трансформации соединений серы в канализационной системе.

4. Методика не претендует на совершенство, но, в виду отсутствия аналогов может быть полезна для специалистов , работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации канализационных сетей в условиях Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ручкина О.И., Дьяков П.П., Россихин В.Ю. Оценка естественной тяги в коллекторе водоотводящей сети // Construction and Geotechnics.2020.Vol. 11. No. 2.Pp. 78-87.
2. Габибов Р.А., Телятникова А.М. Процесс образования сероводорода в канализации и последствия его выделения в окружающую среду// Молодой ученый.-2020.-№21(311).-С.463-465.
3. Васильев В.М., Малков А.В. Газы в канализационной сети их вред и пути ликвидации // Техника и технология мира.-2016.-№ 3-4 (81-82).-С. 48-53.
4. Талипов Р.А., Клявлинка Я.М., Клявлин Я.М., Бобков О.В. Реагентный метод борьбы с запахами из систем канализации // Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды. Междунар. Науч.-техн. Конф / УГТУ. Уфа, 2013.С3-5.
5. Строительные нормы и правила (КМК) 2.04.02-97. Канализация. Наружные сети и сооружения. –Ташкент, 1997.
6. Дрозд Г.Я. Коррозионное разрушение, прогнозирование степени агрессивности эксплуатационной среды и обеспечение надёжности канализационных коллекторов на стадии проектирования // Вода и экология. 1. 2013, 43-61.
7. Негматов М.К., Мадалиев Э.У., Толипов М.Б. Совместное движение сточных вод в самотечных канализационных сетях // В мат-лах междунар. Науч.-практ. конф. “Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений”. 14.12.2023. НамИСИ, Наманган. 2023. –С.34-39.
8. Negmatov M.K., Boboeva G.S., Negmatov U.M. 2022 Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture. Conf. Series: Earth and Environmental Science. (1076 012046 (doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012046)).